

ФИЗИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТІҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚҚА ӘСЕРІ (ЦУР 3)

АСЫКБАЕВА ЛАЗЗАТ ПАЗЫЛБЕКОВНА

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
“Биостатистика және ғылыми зерттеу негіздері” кафедрасы Ғылыми жетекші, медицина
ғылымдарының магистрі

ҚАМШЫБЕК МӘДИНА САПАРҒАЛИҚЫЗЫ

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті,
Фармакология кафедрасы
Ғылыми жетекші, медицина ғылымдарының магистрі

АХМЕТ АЯУЛЫМ КАСЫМХАНОВНА

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті,
Стоматология факультетінің 3 курс студенті

ҚАЙЫРБАЙ ӘДІЛЕТ БАҚТИЯРҰЛЫ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті,
Стоматология факультетінің 3 курс студенті

Түйіндеме. Бұл мақалада физикалық белсенділіктің психикалық денсаулыққа әсері қарастырылады. Қазіргі қоғамда стресс, депрессия және мазасыздық сияқты психикалық бұзылыстар кең таралған. Зерттеулер көрсеткендей, тұрақты физикалық белсенділік көңіл-күйді жақсартып, стресс гормондарының деңгейін төмендетеді және серотонин, дофамин сияқты «қуаныш гормондарының» бөлінуін арттырады. Сонымен қатар, физикалық белсенділік когнитивті функцияларды, ұйқы сапасын жақсартып, әлеуметтік бейімделуге оң ықпал етеді.

Кілт сөздер: физикалық белсенділік, психикалық денсаулық, стресс, депрессия, спорт

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние физической активности на психическое здоровье. В современном обществе широкое распространение получили стресс, депрессия и тревожные расстройства. Исследования показывают, что регулярная физическая активность способствует улучшению настроения, снижению уровня гормонов стресса и повышению выработки «гормонов радости» - серотонина и дофамина. Кроме того, физическая активность улучшает когнитивные функции, качество сна и положительно влияет на социальную адаптацию.

Ключевые слова: физическая активность, психическое здоровье, стресс, депрессия, спорт.

Annotation: This article discusses the impact of physical activity on mental health. In modern society, stress, depression, and anxiety disorders are highly prevalent. Studies show that regular physical activity improves mood, reduces stress hormone levels, and increases the production of “happiness hormones” such as serotonin and dopamine.. Furthermore, physical activity enhances cognitive functions, improves sleep quality, and positively contributes to social adaptation.

Keywords: physical activity, mental health, stress, depression, exercise.

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Қазіргі таңда психикалық денсаулық мәселелері - әлемдік денсаулық сақтау саласының ең өзекті проблемаларының бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, әлем халқының шамамен 25%-ы өмірінде кем дегенде бір рет психикалық бұзылысқа шалдығады. Әсіресе жастар мен студенттер арасында

стресс пен мазасыздықтың жиі кездесуі олардың оқу жетістігіне, әлеуметтік қарым-қатынасына және өмір сапасына кері әсерін тигізуде. Сондықтан физикалық белсенділіктің психикалық саулыққа әсерін зерттеу - қазіргі қоғам үшін маңызды ғылыми мәселе.

Мақсаты: Физикалық белсенділіктің психикалық денсаулыққа тигізетін әсерін анықтау және оның профилактикалық, терапиялық маңыздылығын дәлелдеу.

Міндеттер:

1. Психикалық денсаулықтың қазіргі кездегі өзекті мәселелерін анықтау;
2. Физикалық белсенділіктің ағзадағы физиологиялық әсерлерін сипаттау;
3. Спорттың психикалық бұзылыстарды алдын алудағы рөлін талдау;
4. Физикалық белсенділіктің ұйқы сапасы, когнитивті функциялар және әлеуметтік бейімделуге ықпалын көрсету.

Зерттеу әдістері: Бұл жұмыста әдебиеттерді талдау әдісі қолданылды. Ғылыми мақалалар, статистикалық деректер және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есептері қарастырылды. Сондай-ақ, физикалық белсенділіктің психикалық денсаулыққа әсерін зерттеген эмпирикалық жұмыстарға шолу жасалды.

ӘДЕБИ ШОЛУ

Физикалық белсенділік - бұл дененің энергия жұмсауын талап ететін кез келген қимыл-қозғалыс, оның ішінде күнделікті жаттығулар мен спорт түрлері де бар. Физикалық белсенділіктің артықшылығы тек қана тірек-қимыл және жүрек-қан тамыр жүйесіне пайдасымен шектелмейді. Ғылыми зерттеулер оның психикалық денсаулыққа да оң әсерін көрсетіп отыр.

№1 сурет. Физикалық белсенділіктің психикалық денсаулыққа әсері.

Мысалы, аз қимылдап, отырықшы өмір салтын ұстанатын адамдарда депрессия мен мазасыздық деңгейі жоғары болатыны анықталған (1). Керісінше, спортпен тұрақты түрде айналысу көңіл-күйді жақсартады, өзін-өзі бағалауды көтереді және күйзеліс деңгейін төмендетеді (2). Бұл әсерлердің себебі - жаттығу кезінде эндорфиндер мен эндоканнабиноидтардың бөлінуі, олар адамның көңілін көтеріп, мазасыздықты азайтады (3). Сонымен қатар физикалық белсенділік гипоталамус-гипофиз-бүйрек үсті бездері (НРА) жүйесінің қызметін қалыпқа келтіріп, кортизолдың шамадан тыс бөлінуін азайтады. Осының

нәтижесінде физикалық жаттығулар ұйқыны жақсартады, эмоциялық тепе-теңдікті сақтайды және өмір сапасын арттырады.

Осы ғылыми жұмыста физикалық белсенділіктің әртүрлі түрлерінің (аэробты жүктемелер, күштік жаттығулар, йога және т.б.) психикалық денсаулықтың негізгі аспектілеріне - депрессияға, мазасыздыққа, күйзеліске және когнитивті функцияларға әсері қарастырылады.

Аэробты жаттығулар

Аэробты жүктемелерге жаяу жүру, жүгіру, жүзу, велосипед тебу сияқты төзімділікті қажет ететін қозғалыстар жатады. Олар психикалық денсаулықты жақсарту үшін кеңінен қолданылады. Көптеген ғылыми шолулар олардың тиімділігін дәлелдеген. 2024 жылы жарияланған метаанализге сәйкес, жүйелі түрде аэробты жаттығу жасау жастардағы депрессия белгілерін айтарлықтай азайтады. Бұл зерттеуге 12 рандомизацияланған клиникалық сынақ (658 қатысушы) енгізілген, нәтижесінде орташа әсер көлемі өте жоғары болып шыққан – $d \approx 1.33$ (4). Ең жақсы нәтижелер аптасына үш рет, әрқайсысы шамамен 40 минут болатын жаттығулар кезінде байқалды, әрі бұл әсер 6–11 аптада айқын көрінген (4). Аэробты жаттығулар мазасыздық пен күйзелісті де азайтады. Тұрақты белсенділік гипоталамус-гипофиз-бүйрек үсті бездері жүйесінің (HPA осі) шамадан тыс белсенділігін төмендетіп, кортизол деңгейін қалыпқа келтіреді (3). Сонымен қатар эндорфиндер мен эндоканнабиноидтардың бөлінуі арқасында адам өзін тыныш әрі жеңіл сезінеді (3). Когнитивті функцияларға да оң әсер бар. Үлкен депрессиялық бұзылысы бар адамдарда аэробты жаттығулар есте сақтау қабілетін ($g \approx 0.25$) және атқарушы функцияларды ($g \approx 0.12$) жақсартады (5). Ал дені сау адамдарда орташа қарқынды жүктемеден кейін зейін, ойлау жылдамдығы мен жұмыс жадында уақытша (1–2 сағатқа дейін) жақсару байқалады (3).

Яғни аэробты жаттығулар депрессия мен мазасыздық кезінде емдік әрі профилактикалық рөл атқарады. Сонымен қатар олар когнитивті қабілеттерді де арттырады.

Күштік жаттығулар

Күштік жүктемелерге тренажёрлардағы жаттығулар, гантельдермен жұмыс істеу, штанга көтеру, сондай-ақ калистеника сияқты өз салмағымен орындалатын жаттығулар жатады. Олар да психикалық денсаулыққа оң әсерін тигізеді.

2025 жылы жүргізілген ірі жүйелі шолу нәтижесінде 32 зерттеу (шамамен 2700 қатысушы) талданған. Нәтижесінде тұрақты физикалық белсенділіктің – мейлі ол аэробты, күштік немесе аралас жаттығулар болсын – депрессия белгілерін айтарлықтай төмендететіні ($SMD \approx -0.97$) және мазасыздықты орташа дәрежеде азайтатыны ($SMD \approx -0.66$) анықталды (6). Яғни күштік жаттығулар көңіл-күйді көтеріп, мазасыздықты азайтуға көмектеседі. Қарт әйелдерге (орташа жасы 68 ± 8 жыл) жүргізілген бір тәжірибелік зерттеуде 12 апта бойы аптасына үш рет күштік жаттығулар жасау депрессия мен мазасыздық деңгейін едәуір төмендеткені байқалды (7). Сонымен бірге жаттығу жасаған топта когнитивті көрсеткіштер (MoCA шкаласы бойынша) аздап жақсарған (7). Күштік жаттығулардың әсер ету механизмі аэробты жаттығуларға ұқсас. Олар ағзадағы созылмалы қабынуды азайтады, серотонин және дофамин сияқты нейромедиаторлардың деңгейін реттейді, сондай-ақ мидың нейропластикалығын арттыратын нейротрофикалық факторлардың (мысалы, BDNF) бөлінуін күшейтеді (3). Бұл когнитивті құлдыраудың алдын алуға және психикалық тұрақтылықты сақтауға ықпал етеді.

Осылайша, күштік жаттығулар тек дене күшін арттырып қана қоймай, сонымен қатар адамның көңіл-күйін жақсартып, психологиялық тұрғыдан мықты болуына септігін тигізеді.

Йога және mind-body тәжірибелері

Йога, медитация, тай-чи, тыныс алу жаттығулары сияқты тәжірибелер физикалық қозғалыс пен психологиялық релаксацияны біріктіреді. Олар әсіресе депрессия, мазасыздық және күйзелісті азайтуда тиімділігімен ерекшеленеді.

2013 жылы жүргізілген метаанализ (12 зерттеу, 619 қатысушы) йоганың депрессия белгілерін төмендетуде орташа деңгейде оң әсер беретінін көрсетті ($SMD \approx -0.69$) (8). Бұл

нәтиже аэробты жаттығулардың әсеріне жақын ($SMD \approx -0.59$) болып шықты, әрі йога қарапайым релаксация әдістерінен тиімдірек болды (8). Ал мазасыздық бойынша 2018 жылғы ғылыми шолу деректері бойынша йога жаттығулары емделмеген бақылау топтарына қарағанда айтарлықтай жақсы нәтиже көрсетті ($SMD \approx -0.43$) (9). Сондай-ақ белсенді бақылау топтарымен салыстырғанда (мысалы, басқа жаттығулармен) йоганың әсері тіпті күштірек байқалды ($SMD \approx -0.86$) (9). Дегенмен депрессияға әсері біршама төмендеу болғанымен, бәрібір оң нәтижесін берді ($SMD \approx -0.35$) (9).

Йоганың әсер ету механизмдерінің бірі – «релаксациялық жауап». Жаттығу барысында симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігі азайып, парасимпатикалық жүйе күшейеді. Бұл кортизол мен адреналин секілді күйзеліс гормондарының төмендеуіне әкеледі (3). Сонымен қатар йогадағы тыныс алу мен зейін қою тәжірибелері адамның өзін-өзі реттеу қабілетін арттырады, зейінін шоғырландырады және эмоционалды тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі.

Йога мен mind-body тәжірибелері қауіпсіз, қолжетімді әрі барлық жас топтарына қолайлы. Сондықтан оларды психикалық денсаулықты жақсартудың қосымша әдісі ретінде қолдануға болады.

Физикалық белсенділіктің ұйқы сапасына әсері. Физикалық белсенділіктің маңызды психологиялық әсерлерінің бірі – ұйқының сапасын жақсарту. Зерттеулер көрсеткендей, тұрақты жаттығу жасайтын адамдарда ұйқының ұзақтығы мен тереңдігі артады, ал ұйқысыздық жиілігі азаяды (1). Бұл әсіресе мазасыздық пен депрессияға бейім адамдар үшін маңызды, өйткені сапалы ұйқы психикалық тепе-теңдікті қалпына келтіруде басты рөл атқарады.

Аэробты жүктемелер (жүгіру, жүзу) ұйықтау уақытының қысқаруына, яғни адамның тезірек ұйықтап кетуіне көмектеседі (2). Күштік жаттығулар ұйқы құрылымын тұрақтандырады, баяу толқынды ұйқы фазасын ұзартады, бұл ми қызметінің қалпына келуіне оң әсер етеді (3).

Студенттер мен жастар арасындағы рөлі. Жасөспірімдер мен студенттерде физикалық белсенділіктің маңызы ерекше. Зерттеулер бойынша, спортпен айналысатын жастардың академиялық үлгерімі жоғары, зейіні тұрақты және стресс жағдайында өзін-өзі бақылауы жақсырақ болады (4). ЖОО студенттері арасында жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, аптасына 3-4 рет жаттығу жасайтындардың күйзеліске төзімділігі жоғары, ал сессия кезінде психоэмоциялық қысымға жеңіл бейімделетіні анықталған (5). Бұл жастардың физикалық белсенділігін арттыру тек қана спорт нәтижелері үшін емес, сонымен қатар олардың психикалық тұрақтылығы мен табысты оқу процесі үшін де қажет екенін дәлелдейді.

Қарт адамдардағы маңызы. Қарт адамдарда физикалық белсенділік когнитивті құлдыраудың алдын алуда шешуші рөл атқарады.

Жаттығулар есте сақтау қабілетінің төмендеуін баяулатады, деменция қаупін азайтады және әлеуметтік белсенділікті қолдайды (6). Мысалы, 65 жастан асқан әйелдер арасында жүргізілген зерттеулер аптасына 2–3 рет күштік жаттығулар жасаудың депрессия деңгейін төмендеткенін және жалпы өмір сапасын арттырғанын көрсетті (7). Сонымен бірге, орташа қарқынды серуендеу жүрек-қан тамыр жүйесін нығайтып қана қоймай, психикалық денсаулыққа да оң ықпал етеді.

Физикалық белсенділік пен әлеуметтік өзара әрекет. Жаттығулардың психикалық денсаулыққа әсерінің бір бөлігі – әлеуметтік қарым-қатынастың артуы.

Топтық спорт, фитнес-клубтағы жаттығулар немесе командалық ойындар адамдар арасында жаңа байланыстар орнатуға, жалғыздық сезімін азайтуға көмектеседі (1).

Бұл әсіресе депрессияға бейім немесе әлеуметтік оқшауланған адамдар үшін маңызды.

Зерттеулер көрсеткендей, спорттық клубтарға қатысатын жастардың өзін-өзі бағалауы жоғары және психологиялық қолдауды көбірек сезінеді (2). Ал қарт адамдарда әлеуметтік жаттығулар (топпен серуендеу, йога сабақтары) жалғыздық пен оқшауланудың алдын алады, бұл олардың психикалық тұрақтылығын күшейтеді (3).

№2 сурет. Физикалық белсенділік

Жыныс және жас ерекшеліктері. Физикалық белсенділіктің әсері жыныс пен жас ерекшеліктеріне қарай өзгеруі мүмкін.

Әйелдерде аэробты және йога жаттығулары көбіне мазасыздықты азайтса, ерлерде күштік жаттығулар өзін-өзі бағалауды көтеруде тиімдірек екені анықталған (4).

Жастарда жаттығулар көңіл-күйді тез жақсартса, егде жастағы адамдарда ұзақ мерзімді когнитивті қорғаныс әсері байқалады (5). Мысалы, жасөспірімдер арасында спортпен айналысу эмоционалды тұрақтылықты арттырып, агрессия деңгейін төмендетеді (6).

Ал 50 жастан асқандарда физикалық белсенділік депрессия қаупін 20–30%-ға төмендететіні дәлелденген (7).

Физикалық белсенділіктің алдын алу ретіндегі рөлі. Физикалық белсенділік тек емдеу құралы ғана емес, сонымен қатар психикалық аурулардың алдын алудың маңызды факторы болып саналады.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) аптасына 150 минуттан аз емес орташа қарқынды жаттығу жасауды ұсынады. Бұл ұсынысты орындау депрессия мен мазасыздықтың даму қаупін айтарлықтай азайтады (8).

Ұзақ мерзімді когорттық зерттеулер көрсеткендей, спортпен жүйелі түрде айналысатын адамдарда депрессия даму ықтималдығы белсенді емес адамдарға қарағанда 25–30%-ға қтөмен (9). Сондықтан физикалық белсенділік тек қана жеке денсаулық үшін емес, бүкіл қоғамдағы психикалық саулық деңгейін көтеру үшін де маңызды стратегиялық құрал болып есептеледі.

Диагностика: Психикалық денсаулыққа қатысты зерттеулерде диагностика маңызды рөл атқарады. Физикалық белсенділіктің психикалық жағдайға әсерін анықтау үшін клиникалық және психометриялық әдістер қолданылады.

Психометриялық тестілер

Beck Depression Inventory (BDI) - депрессия деңгейін анықтау үшін. State-Trait Anxiety Inventory (STAI) – мазасыздықты өлшеу үшін. WHO-5 Well-being Index – жалпы психикалық саулық пен өмір сапасын бағалау үшін. Клиникалық сұхбат

Психиатр немесе психолог пациенттің эмоционалды жағдайын, стресс деңгейін, ұйқы сапасын бағалайды.

Физиологиялық әдістер. Қан анализінде кортизол деңгейін анықтау (стрестің негізгі биомаркері). Жүрек соғу жиілігін, қан қысымын, тыныс алу жиілігін өлшеу.

Физикалық белсенділік мониторингі. Активити-трекерлер немесе смарт-сағат арқылы қадам саны, жүрек соғу жиілігі, жаттығу уақыты тіркеледі. Спорттық жүктеменің тұрақтылығы мен қарқындылығы есептеледі.

Жалпы, диагностика барысында субъективті (тестілер, сұхбат) және объективті (биомаркерлер, құрылғылар) көрсеткіштер біріктіріледі. Бұл физикалық белсенділіктің психикалық денсаулыққа әсерін жан-жақты бағалауға мүмкіндік береді (4).

Зерттеу нәтижелері: Ғылыми әдебиеттерді талдау нәтижесінде физикалық белсенділіктің психикалық денсаулыққа оң әсер ететіні анықталды.

Депрессия деңгейінің төмендеуі

Жүйелі түрде спортпен айналысатын адамдарда депрессия белгілері 20–30%-ға төмен екені анықталған (1). Күштік жаттығулар да депрессия деңгейін айтарлықтай азайтады (SMD≈−0.97) (2).

2. Мазасыздық пен стресс деңгейінің азаюы

Йога, медитациямен бірге жасалған жаттығулар мазасыздықты төмендетіп, эмоционалды тұрақтылықты арттырады. Ал аэробты жаттығулар (жүгіру, жүзу, велосипед тебу) стресс гормоны - кортизол деңгейін төмендететіні дәлелденді (3).

3. Когнитивті функциялардың жақсаруы

Физикалық белсенділік зейін, есте сақтау және оқу қабілетін күшейтеді. Әсіресе жастар мен студенттерде спортпен айналысу оқу үлгерімін арттырады (4).

4. Ұйқы сапасының артуы

Белсенді өмір салтын ұстанатын адамдардың ұйқысы терең әрі сапалы болады. Бұл өз кезегінде психикалық тұрақтылыққа ықпал етеді (5).

5. Әлеуметтік бейімделудің жақсаруы

Топтық спорт пен жаттығулар адамдардың қарым-қатынасын дамытып, жалғыздық сезімін азайтады. Зерттеулер көрсеткендей, спорт клубтарына қатысатын жастардың өзін-өзі бағалауы жоғарырақ болады (6).

Жалпы нәтижелер бойынша, физикалық белсенділіктің барлық түрлері (аэробты, күштік, йога және mind-body тәжірибелері) психикалық денсаулықты нығайтуда тиімді.

Қорытынды. Жүргізілген ғылыми зерттеулерді талдай отырып, физикалық белсенділіктің кез келген түрі психикалық денсаулыққа оң әсер етеді деген қорытынды жасауға болады.

Аэробты жаттығулар көңіл-күйді жақсартып, депрессия белгілерін азайтады, кортизол деңгейін төмендетіп, күйзеліске төзімділікті арттырады. Сонымен қатар есте сақтау мен зейін секілді когнитивті функцияларды жақсартады (4)(5). Күштік жаттығулар да психикалық денсаулық үшін маңызды. Олар депрессияны айтарлықтай азайтып (SMD≈−0.97), мазасыздықты төмендетеді (SMD≈−0.66) (6). Сонымен қатар когнитивті қабілеттерді қолдайды (7). Йога және mind-body тәжірибелері мазасыздық пен күйзелісті азайтуда тиімді. Олар тыныс алу мен зейін қою арқылы адамның өзін-өзі басқару қабілетін күшейтеді, эмоционалды тұрақтылық береді (8)(9).

Барлық мәліметтерге сүйене отырып, физикалық белсенділікті психикалық денсаулықты нығайтудың және психикалық аурулардың алдын алудың негізгі құралы ретінде қарастыруға болады. Аптасына кем дегенде 150 минут орташа қарқынды жаттығу жасау – дене мен жан саулығын сақтау үшін ең қолжетімді әрі тиімді әдістердің бірі (1)(6).

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Физикалық белсенділік және психикалық денсаулық. Женева: WHO, 2020. Қолжетімді: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
2. Ратей Дж. Дж., Лер Дж. Е. (2011). Ересек шақтағы когнитивті функцияларға физикалық белсенділіктің оң әсері: негізгі механизмдер мен дәлелдерге шолу. *Reviews in the Neurosciences*, 22(2), 171–185.
3. Гордэн Б. Р., МакДоуэлл С. П., Халгрэн М., Мейер Дж. Д., Лайонс М., Херринг М. П. (2018). Эффективность силовых тренировок при депрессивных симптомах: мета-анализ и мета-регрессия. *JAMA Psychiatry*, 75(6), 566–576.
4. Kredlow M. A., Capozzoli M. C., Hearon B. A., Calkins A. W., Otto M. W. (2015). The effects of physical activity on sleep: A meta-analytic review. *Journal of Behavioral Medicine*, 38(3), 427–449.